

Data Lifecycle und Forschungsdatenmanagement in den Digital Humanities an der Universität Heidelberg

Armin Volkmann, Junior Research Group Digital Humanities and Cultural Heritage

Bei den Prozessen der Digitalisierung in den klassisch hermeneutisch arbeitenden Disziplinen entstehen teils sehr große Datenmengen, die bisher dort nicht zu managen sind. Die Vielfältigkeit der dabei beteiligten, oft sehr kleinen Fächer mit sehr beschränkten Kapazitäten des Datenmanagements erfordern hierbei zentrale Lösungsansätze, die erfolgversprechend nur von den großen Infrastruktureinrichtungen der Universitätsbibliothek zusammen mit dem Universitätsrechenzentrum geleistet werden können. Ein ganz zentrales Element der Digital Humanities stellt dabei die Konzeptentwicklung des Managements von Daten dar, die dem zyklushaften Data Lifecycle der jeweiligen spezifischen Fachdisziplin in den Geistes- und Kulturwissenschaften unterliegen.

Abb. 1: Data Lifecycle – idealisierter Arbeitsablauf der Digital Humanities. Der Kreislauf kann mit der Daten-Erstellung (ganz oben) beginnen und geht über mehrere Zwischenschritte, wie die Daten-Prozessierung, -Analyse, -Publikation und -Archivierung bis hin zum -Wiedergebrauch, weiter.

In einem typischen Data Lifecycle der Digital Humanities steht am Anfang eines Projektes, das bspw. die Auswertung und Publikation einer archäologischen Ausgrabung zum Forschungsgegenstand hat, die Datenerhebung, die bei modernen Ausgrabungen bereits schon primär digital erfolgt, aber auch gleichzeitig weiterhin analog (Zeichnungen, Notizen etc.) vorliegen kann. Diese Daten werden im zweiten Arbeitsschritt angereichert (prozessiert), wobei durch Retrodigitalisierung analoge Medien (z.B. durch Scan von Grabungsplänen und Notizbüchern) in digitale Daten überführt werden. Dabei fallen oft große Datenmengen im Bereich von mehreren 10er TB an, die in einen einfach zugänglichen Zwischenspeicher, z.B. der heiBOX, abgelegt werden können, um sie für die weitere Bearbeitung im

Projektteam verfügbar zu machen. Dabei sind kontrollierte Nutzerrechte und eine angegliederte Versionskontrolle sowie die standardisierte Metadatenauszeichnung (z.B. nach adaptiertem *PREMIS-Preservation Metadata Maintenance Activity* Schema) wichtige Voraussetzungen im Datenmanagement. Im Rahmen der Datenanalyse erfolgt das Auswerten in größeren Projektgruppen meist in standortunabhängigen, virtuellen Forschungsumgebungen, die auf die spezifischen Bedürfnisse einer Zielgruppe, wie die innerhalb von heiMAP für Geschichte und Archäologie, ausgerichtet sind. Dies erfolgt durch die zielgerichtete Anpassung von *Open Source Content Managementsystemen* (z.B. in Form des CMS *Drupal*, das am Universitätsrechenzentrum Heidelberg gehostet wird) und ermöglicht dabei die partielle Übertragbarkeit iterativer Prozesse als Blaupause von einer bereits anwendenden Disziplin zur anderen mit bisher nur wenigen diesbezüglichen Erfahrungen.

Abb. 2: Arbeitsablauf und Verwendungszwecke der generierten Forschungsdaten in einer virtuellen Forschungsumgebung, die im Rahmen des Projektes „retroDig“ von der Nachwuchsforschungsgruppe Digital Humanities and Cultural Heritage an der Universität Heidelberg entwickelt wurden.¹

Nach der Daten-Analyse folgt im Data Lifecycle die Publikation und anschließende Archivierung der Forschungsergebnisse, die, neben der Belegbarkeit, der Wiederverwendung der Daten dient. Um dies zu gewährleisten, sind vielerlei interoperable Standards wie Dateiformate, Metadatenschemata, DOI (*Digital Object Identifier*) Auszeichnung usw. konsequent zu berücksichtigen. Für die Archäologie sind dabei die Standards der „IT-Empfehlungen für Altertumswissenschaften“ des Forschungsdaten Infrastrukturprojektes IANUS des Deutschen Archäologischen Instituts maßgebend.² Im Rahmen des konkreten Beispiels einer archäologischen Ausgrabungen werden dabei die Arbeitsdaten aus der heiBOX und lokalen Laufwerken in verschiedene Repositorien (bspw. heiDATA, heiCON, zenodo,³ DARIAH-DE⁴) überführt, die der Publikation (in heiDOK), der Belegbarkeit und Verfügbarkeit sowie letztlich der Langzeitarchivierung (in heiARCHIVE) dienen.

¹ http://www.uni-heidelberg.de/forschung/profil/field_of_focus_3/forschung/2015_volkmann.html

² <https://www.ianus-fdz.de/it-empfehlungen/inhalt>

³ <https://www.zenodo.org/>

⁴ <https://wiki.de.dariah.eu/display/publicde/Das+DARIAH-DE+Repository>

Abb. 3: Komplexer Data Lifecycle mit beteiligten Institutionen (oben), Virtual Research Environment (VRE) (rechts), teilweise noch zur VRE gehörenden Publikationsplattformen (unten links) und der Datenarchivierung (links Mitte) am Universitätsrechenzentrum; Konzept Nachwuchsforschungsgruppe Digital Humanities and Cultural Heritage an der Universität Heidelberg.

Der stark schematisierte Data Lifecycle (Abb. 1) ist in der konkreten Anwendung meist jedoch sehr komplex (Abb. 3), da an ihm vielerlei interne Institutionen der Universität als auch externe Partner beteiligt sind. Wichtig ist dabei einen lückenlosen Datenfluss zu gewährleisten, der eine Datenmigration und Auszeichnung mit Metadaten in allen Stufen des Data Lifecycle ermöglicht, ohne die Daten neu zu transformieren oder auszeichnen zu müssen, wenn sie in eine Folgestufe übertragen werden. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die Verwendung von interoperablen Datenformaten und fachübergreifenden Metadatenschemata zu richten, die wichtige Grundvoraussetzungen für Archivierung und Wiederverwendung darstellen. Nach dem Mooreschen Gesetz verdoppelt sich die Prozessorleistung alle 1,5 bis 2 Jahre, was mit einem ebensolchen, exorbitant schnell ansteigenden Speicherbedarf einhergeht. Dazu kommt, dass beispielsweise aus den oben genannten zehner TB, die als Rohdaten bspw. bei einer Ausgrabung entstehen können, durch Datenaggregation und Datenprozessierung schnell hunderte TB entstehen können, die zumindest im Bearbeitungszeitraum als Analysezwischenschritte im Dienst heiBox und/oder auf lokalen Laufwerken und virtuellen Maschinen für die VREs vorgehalten werden müssen. Zwar kommt es bei den folgenden Arbeitsschritten der Datenpublikation, -bereitstellung und -archivierung wieder zu einer Datenreduzierung, die aber mit einem gewissen Datenverlust unabdingbar einhergeht, sodass nicht alle Zwischenschritte und Teilergebnisse reproduzierbar sind. Daher sind möglichst große Datenrepositorien, ob heiMAP, heiDATA oder heiARCHIV eine dringend benötigte Infrastruktur, um dem „digitalen Wissensverlust“ effizient entgegen wirken zu können.